

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYA BERISH
MUOMMOLARI VA YECHIMLARI

O‘roqova Gulnoza Baxtiyor qizi

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

E-mail: g.oroqova@nordicuniversity.org

ORCID:0009-0007-1814-8867

Annotatsiya: Maqolada Boshlang‘ich ta’limda milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish muommolari va yechimlari, milliy qadriyatlar asosida haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Milliy qadriyat, o‘zbek xalqi, boshlang‘ich sinf o‘quvchisi, komil inson, qadriyatlarni asrab-avaylash, odobnoma.

Аннотация: В статьях рассматриваются проблемы и решения воспитания на основе национальных ценностей в начальном образовании, а также влияние национальных ценностей.

Основные понятия: Национальная ценность, узбекский народ, ученик начальной школы, совершенный человек, сохранение ценностей, этикет.

Abstract: The articles discuss the issues and solutions of upbringing based on national values in primary education, as well as the impact of national values.

Keywords: National value, Uzbek people, elementary school student, perfect person, preservation of values, etiquette.

KIRISH

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab O‘zbekiston globallashuv jarayonlari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy o‘zgarishlarni izchillik bilan olib borishga, xalqimizning milliy va ma’naviy, diniy qadriyatlarini va o‘zligini anglashga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirishga alohida e’tibor qaratib kelmoqda. Shu sababli, o‘quvchi-yoshlarning rivojlanishi va ijtimoiylashuvida ajdodlarimiz qoldirgan tarixiy meros, milliy va umuminsoniy qadriyatlardan foydalanish asosida ularni axloqiy tarbiyalashga ehtiyoj seza boshladi. Boshlang‘ich ta’lim jarayoni o‘quvchining shakllanishi, rivojlanishi uchun muhim davr hisoblanadi. Bu davrda bolaga berilgan bilim va ko‘nikmalarni mukammal va tizimli, tartibli ravishda olib borish bevosita yangi talablar asosida yaratilayotgan darsliklarga ham borib taqaladi. Mustaqil diyorumiz milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari qadam qo‘ydi. Har bir davlatning rivojlanishi uchun oldiga qo‘ygan maqsadiga yosh avlodiga bergan mukammal bilimi, milliy tarbiyasi bilan erishadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘z so‘zlarida: "Yurtimizdagi har qaysi inson, har qaysi oilaning eng ezgu orzu-maqsadlari, hayotiy manfaatlari, avvalambor uning farzandlari timsolida namoyon bo‘ladi, ro‘yobga chiqadi", deya yosh avlod tarbiyasiga bo‘lgan betakror fikrlarini

bildirganlar. Boshlang‘ich ta‘limda asosiy masalalardan biri o‘quvchilarning og‘zaki savodxonligini o‘stirish va nutqini ravon qilish hisoblanadi. Bu ko‘nikma bilimni talab qiladi, chunki har qanday ko‘nikma bilimsiz shakllanmaydi. Maktablar boshlang‘ich sinflarning darsliklarida berilgan mavzular o‘quvchilarda milliy tarbiyaning shakllanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quvchilarining milliy tarbiyasida uning muomala odobi, tarbiya qoidalariga rioya qilishi hamda boshqalarga nisbatan munosabatlarining barcha ko‘rinishlarida namoyon bo‘ladi. Maktabda milliy tarbiyani shakllantirish jarayonida boshlang‘ich o‘quvchilarining axloqiy sifatleri tarkib topadi va ilk axloqiy sifatlar shakllantiriladi. Jumladan, odamiylik, jonkuyarlik, mehribonlik, g‘oyaviy sodiqlik, kechirimlilik, to‘g‘rilik, mehnatsevarlik, andishalilik, yaxshi, mehr-oqibatlilik, muomala.

METODOLOGIYA

Buyuk bobokalonlarimiz bo‘lgan Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Imom Abu Iso at-Termiziy kabi muhaddis olimlarning hamda Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy kabi ajdodlarimizning ilmiy asarlarida insonning ma‘naviy axloqiy hamda tarbiyaviy qarashlariga oid jihatlaridan yosh avlod ma‘naviy tarbiyasiga tatbiq qilishning pedagogik yechimlarini asoslash, qomusiy olimlar ilmiy merosidan, ayniqsa, xulq, odob-axloqni ta‘minlashga xizmat qiladigan kasbiy malaka, ijtimoiy-pedagogik bilimlarning ma‘naviy-axloqiy jihatlariga ilmiy izlanishlarni keng qamrovli amalga oshirish alohida ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Dunyo tarixida ilk Sharq Uyg‘onish davri - Musulmon Renessansi deb nom olgan o‘rta asrlar va undan keyingi zamonlarda bugungi O‘zbekiston zaminidan yetishib chiqqan buyuk alloma va mutafakkirlarning jahon ilm-fani va madaniyati, muqaddas islom dini rivojiga qo‘shgan bebaho hissasi dunyo ilmiy jamoatchiligi tomonidan

haqli ravishda tan olingan. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya bevosita qadriyat, axloq tushunchalari bilan bog‘liq ekan, qadriyat tushunchasining mazmun mohiyatini aniqlashtirishga harakat qilib ko‘ramiz. Vatanimiz olimlari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda qadriyat tushunchasining mazmunini yoritishda turlicha yondashilgan. Jumladan, faylasuf olim J.Tulenov qadriyatlarni to‘rt turga bo‘lgan:

-birinchi insonning yashashi va rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan tabiiy sharoitlar (yer va yer osti boyliklari, suv, havo, o‘rmonlar, o‘simliklar dunyosi, hayvonlar va boshqalar);

-ikkinchi bir turi iqtisodiy (mehnat predmetlari, ishlab chiqarish qurollari, moddiy ne‘matlar);

-uchinchi bir turi ijtimoiy-siyosiy (erkinlik, tenglik, adolat, tinchlik, xalqaro do‘stlik);

-to‘rtinchi bir turi ma‘naviy qadriyatlar, bunga ilmiy, falsafiy badiiy, diniy g‘oyalar va boshqalar kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim va tarbiya berish jarayonida milliy qadriyatlar asosida o‘qitish uzluksiz bo‘lishi talab etiladi. Uzluksizlik yoshlarni, boy madaniy tarixiy meros va an‘anaviy milliy qadriyatlar muammolari bo‘yicha fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni o‘tkazish, ularning ma‘naviy-axloqiy asoslarini mustahkamlash, yoshlarni hayotga tayyorlash kabi ustuvor masalalar bo‘yicha muhim natijalarga erishiladi. Mamlakatimizda barpo etilayotgan Yangi O‘zbekistonning taqdiri ko‘p jihatdan o‘sha ming yillar davomida shakllanib bo‘lgan milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni yangi mazmun bilan boyitib borishdan iboratdir. Yuqoridagilarni inobatga olib, ta‘kidlash joizki yoshlar tarbiyasida milliylikni mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va jamoadagi ijtimoiy-ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri sanaladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021-yilning eng muhim ustuvor vazifalari haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent, 2021-y., 25-yanvar. [Elektron resurs] <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020-y., 09/20/1059/4265-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O‘zbekistonda Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida. 2017-yil 1-dekabr // PQ-3420-son.[Elektron resurs] <https://lex.uz>
4. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining Qarori. “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”. 2017-yil 28-iyul // Xalq so‘zi, 2017-yil 29-iyul. PQ-3160-son.[Elektron resurs] <https://lex.uz/doc/4071203>
5. “Milliy qadriyatlar va ma‘naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati”: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent: nashriyoti, 2023. Mas‘ul muharrir: Olimjon Davlatov
6. Pedagogika / A.Q.Munavvarovning umumiy tahriri ostida. - T.: O‘qituvchi, 1996. – 280-b.
7. Adizov B.R. “Boshlang‘ich ta‘limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari”,–Toshkent: “Fan”, 2007. – 120-b.